

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.3

DOI: 10.5281/zenodo.13895733 <https://zenodo.org/record/13895733>

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ПОСКАПИТАЛИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ: О ПЕРСПЕКТИВАХ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вархотов Тарас Александрович¹

Кандидат философских наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; старший научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия, (varkhotov@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-3363-7596)

Благодарности: автор выражает глубокую признательность светлой памяти А.В. Бузгалину, без участия которого этот текст никогда не был бы написан.

В связи с исследованием г. Сатка, некоторые результаты которого опубликованы в настоящей статье, автор выражает признательность группе компаний «Магнезит» и лично Президенту Группы «Магнезит» С.П. Коростелеву и члену Совета директоров ООО Группа «Магнезит» С.Н. Сырескину, администрации Саткинского района, «Фонду содействия развитию Саткинского района» за материально-техническую и организационную поддержку на всех этапах экспедиции, а также Депутату Собрания депутатов Саткинского муниципального района А.М. Гилязову и директору «Фонда содействия развитию Саткинского района» М.А. Додиной, за каждодневное содействие и помощь в ходе изучения города и общения с местными жителями. Также автор благодарит участников исследовательской группы – студентов магистерской программы «Моделирование социокультурных процессов» философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Арефьеву А.М., Гаврилову Ю.А., Круглова Г.Н., Михайлова И.С., Мулялкину М.А., Тужика М.Н. и студентку бакалавриата направления «Религиоведение» Д.В. Остапенко, работа которых легла в основу публикуемых в разделе 2 результатов.

Ключевые слова: *посткапитализм, политэкономические дискурсы, урбанизация, территориальное развитие, агломерация, корпорация*

Для цитирования: Вархотов Т.А. Территориальное развитие в посткапиталистическую эпоху: о перспективах урбанистической культуры // Вопросы политической экономики. 2024. № 3(39). С. 183-203.

TERRITORIAL DEVELOPMENT IN THE POST-CAPITALIST EPOCH: THE PROSPECTS OF URBANISTIC CULTURE

Taras A. Varkhotov

PhD, associate professor, acting Head of the Department of Philosophy and Methodology of Science, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University; Senior researcher at the Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (varkhotov@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-3363-7596)

¹ © Вархотов Т.А., 2024.

Keywords: *post-capitalism, political economic discourses, urbanization, territorial development, agglomeration, corporation*

Acknowledgments: the author expresses deep gratitude to the blessed memory of A.V. Buzgalin, without whose participation this text would never have been written.

For the study of Satka town, which results are partly published in this article, the author expresses gratitude to the Magnezit Group and personally to its President S.P. Korostelev and member of the Board of Directors S.N. Syreskin, the administration of the Satka district, the «Foundation for Assistance to the Development of the Satka District» for material, technical and organizational support at all stages of the expedition, as well as the deputy of the Satka Municipal District A.M. Gilyazov and the director of the «Foundation for Assistance to the Development of the Satka District» M.A. Dodina, for their daily care and assistance in studying the town and communicating with local residents. The author also thanks the participants of the research group – students of the master’s program «Modeling of Sociocultural Processes» of the Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University A.M. Arefieva, Yu.A. Gavrilova, G.N. Kruglov, I.S. Mikhailov, M.A. Mulyalkina, M.N. Tuzhik and undergraduate student of the direction «Religious Studies» D.V. Ostapenko, whose work formed the basis for the results published in section 2.

For citation: Varkhotov T.A. Territorial development in the post-capitalist epoch: the prospects of urbanistic culture. *Problems in Political Economy*. 2024;3(39):183-203.

JEL codes: A13, E71, R00, R23

Введение: (пост)-капитализм и урбанизация

Вероятно, у каждого исторического времени есть свои навязчивые идеи, идолы и страхи, в непреходящем значении и всеобщности которых общество соответствующего времени разделяет наивную и безусловную уверенность. Среди важнейших предметов такого рода коллективной одержимости современного общества отчетливо выделяют три, о которых пойдет речь далее в этой статье: информация, связанные с ней – изрядно мифологизированные – технологии, мегаполисы и будущее.

Вера в прогресс и связанная с ней интуиция направленной динамики («развития») универсума в целом и его подсистем, восходящая к догматике авраамических религий, но получившая свою зрелую, привычную нам форму в культуре Нового времени, стала одной из самых прочных эпистемологических границ между «старой» (античной и средневековой) и «новой», сформировавшейся к эпохе Просвещения культурой, всегда жаждущей обновления, развития, новых достижений и преодоления наличного состояния, рассматриваемого в первую очередь как (всегда) временное ограничение. Не удивительно, что для такой культуры даже основой консерватизма становятся направленные изменения («сохранять и одновременно реформировать» (Бёрк, 1992, с. 258)),² а гипотетические пределы роста вызывают

² Еще немного из знаменитой работы Э. Бёрка: «Государство, лишенное средств к введению определенных изменений, не имеет и средств для самосохранения. Без таких средств ему грозит даже потеря той части конституции, каковую оно стремится благоговейно сохранить. Два этих принципа: сохранения и исправления – мощно действовали в продолжение двух критических периодов – Реставрации и Революции...» (Бёрк, 1992, 85). Весьма показательной является специфика консервативной политической философии Бёрка: сохранение устоев есть естественный ресурс для развития, поскольку консервативная установка позволяет понимать характер собственных ожиданий относительно будущего и не строить его без всякой основы на абстрактной и бессодержательной воли к обновлению как таковому – *прошлое есть мера* (образно-ценностная основа и набор критериев для модели) будущего.

не удовлетворение и умиротворенное «все-таки добрались!», а страх и беспокойное «и как же мы будем расти дальше?»³.

Рост не может прекращаться. Мы живем в *расширяющейся* вселенной, являемся частью *эволюционного* процесса и боремся за *устойчивое развитие*, – глубоко парадоксальная формулировка, подразумевающая такой тип стабильности, в котором стабильной (монотонной) становится сама нестабильность (изменение).

Восприятие мира как развивающегося предполагает процессуальную онтологию и опредмечивание будущего, поскольку постановка вопроса о характере изменений неизбежно отсылает именно туда: будущее оказывается критерием для наших усилий и исследуемых процессов, а темпоральная нестабильность действительности заставляет в равной мере надеяться на будущее и беспокоиться о нем. В обоих случаях будущее обзаводится некоторой содержательной онтологией – несмотря на то, что оно по определению *отсутствует* в настоящем, оно в некотором смысле *есть* или как минимум *должно быть*. Эта интуиция реализована в одержимости современной культуры прогнозами и футурологией в самом широком смысле этих терминов. При этом беспокойство о будущем принимает такие дискурсивные формы, которые предполагают его действительность и объективность, вплоть до реификации: от «будущее наступило... От будущего уже не скрыться» (Урри, 2018, с. 9) до «Куда делось будущее?» (Срничек, Уильямс, 2019, с. 9).

Дискуссии о посткапитализме, активно идущие с 2010-х гг., в значительной степени инспирированы именно этим последним вопросом, в приведенной выше цитате позаимствованным из программной работы о предпочтительной конструктивной (в терминологии авторов – «изобретенной») модели будущего.

Посткапитализм, как это отмечают многие исследователи, «не относится к числу четко определенных терминов. Эта неопределенность не в последнюю очередь обусловлена расхождениями в понимании капитализма, на смену которому, как явствует уже из названия, приходит посткапитализм» (Алексеева, Алексеев, 2014, с. 15). Беспокойство о будущем в связи, с одной стороны, с хорошо заметными быстро идущими изменениями сложившейся на основе промышленного капитализма миросистемы, а с другой стороны, – с дискредитацией исторически известных альтернатив капитализму, обусловило относительную популярность дискурса о посткапитализме: «...Преимущество термина «посткапитализм» заключается в его нейтральности. Он избегает не только чрезмерно негативных, но и чрезмерно позитивных коннотаций терминов «социализм» и «коммунизм». В сущности, он как бы символизирует ситуацию неопределенности будущего» (Давыдов, 2020, с. 11).

Общим местом при этом является признание качественной новизны современного этапа социально-экономического развития, связанного с информационными технологиями и превращением информации в новый, – а по мнению таких теоретиков, как П. Друкер, даже ключевой, отодвигающий традиционную триаду «земля, труд, капитал» на второй план, – фактор производства. Как указывает один

³ Поставившие эту проблему в 1972 г. авторы знаменитого первого доклада Римского клуба, справедливости ради, как раз противопоставляли предпочтительную, по их мнению, модель «глобального равновесия» исследуемой ими фактически реализующейся глобальной политике роста. Однако контекст противопоставления предполагал *конструктивный* характер модели равновесия, для реализации которой требовались целенаправленные и идущие вразрез с господствующими политико-экономическими тенденциями усилия, в противоположность *естественному* инерционному – пусть безрассудному и неблагоприятному – сценарию роста (Медоуз и др., 1991).

из наиболее ярких и последовательных теоретиков посткапитализма П. Мейсон: «Информационные технологии подрывают нормальное функционирование ценового механизма» и «делают возможной нерыночную экономику и приводят к появлению людей, готовых преследовать свои эгоистические интересы при помощи нерыночных действий» (Мейсон, 2016, с. 176).

Хотя понятие «посткапитализма» принадлежит «левому» политико-экономическому дискурсу, все, не исключая и оппонентов «левых» из числа сторонников неоклассической экономической теории, (нео)либерализма и «традиционного» капитализма (см. обзоры в (Давыдов, 2020); (Мейсон, 2016); (Срничек, Уильямс, 2019)), согласны в том, что информация как фактор производства и как предмет потребления кардинально отличается от объектов традиционной рыночной экономики – она не исчерпывается при потреблении, копируется и доставляется потребителю со стремящимися к нулю предельными издержками, а также плохо поддается администрированию в режиме частной собственности, поскольку фактически (в том числе вопреки возможным юридическим запретам) легко передается неопределенному кругу лиц без утраты владения предшествующим собственником. У информации есть масса признаков неэкономического блага наряду с ключевой ролью в современной системе производства, потребления и социально-политического управления. Добавим к этому специфику творческой деятельности как процесса производства информации, которая не предполагает отчуждения, стирает границы между трудом и досугом и создает неограниченное с точки зрения объемов потребления, т.е. неэкономическое, а социальное благо, – и будет достаточно оснований подозревать основанную на информации экономику в своего рода естественном стремлении к преодолению основных институтов капитализма (частной собственности, социального неравенства, рынка труда и эксплуатации).

«Главным фактором прогресса экономики все больше становится творческий по содержанию труд, – подчеркивал А.В. Бузгалин, отмечая, что творчество есть «родовая сущность» человека, т.е. что обсуждаемый переход носит закономерный естественно-исторический характер. – Прогресс креативной деятельности создает возможность формирования производственных отношений, лежащих «по ту сторону» товарного производства и капитала, а именно – в сфере, где господствуют свободный труд и собственность каждого на все» (Бузгалин, 2017, с. 45). Растущая роль творческой деятельности (креатосфера, если использовать термин самого А.В. Бузгалина) и информации способствуют расширению «пространства общественной собственности», что в конечном счете ведет к «ограничению и подрыву отношений как рынка, так и капитала и продвижению к возникновению пострыночных и посткапиталистических отношений» (Бузгалин, Барашкова, 2023, с. 743). В то же время, цитируемые авторы признают, что пока остается открытым вопрос, «надо ли стратегически содействовать их экстенсивному и интенсивному развитию, ибо это путь прогресса, или же, наоборот, их пространство надо сокращать с целью обеспечения эффективного роста» (Бузгалин, Барашкова, 2023, с. 744).

П. Мейсон видит ситуацию проще и радикальнее, указывая на растущее противоречие между объективными экономическими изменениями и сопротивляющимся им институциональным социально-политическим порядком: «С технологической точки зрения мы движемся к товарам с нулевой стоимостью, к работе, которую невозможно измерить, к быстрому увеличению производительности и

к масштабной автоматизации физических процессов. С точки зрения социальной мы застряли в мире монополий и неэффективности, посреди развалин свободного рынка, где господствовали финансы, и все шире распространяющейся «бесполезной работы» (Мейсон, 2016, с. 207). Однако Мейсон тоже не решается предсказать исход этого конфликта, признавая потенциал обновленного «когнитивного капитализма» в борьбе с симпатичной ему одноранговой сетевой экономикой (Мейсон, 2016, с. 206-208). А коллеги Мейсона по обновлению «левой идеи» переводят вопрос в чисто политическую плоскость, лаконично формулируя цель дискуссии о посткапитализме: «Неолиберализм провалился, социал-демократия невозможна, и только альтернативное видение может привести нас к всеобщему процветанию и освобождению» (Срничек, Уильямс, 2019, с. 12).

Вне зависимости от того, насколько убедительным является посткапиталистический дискурс, едва ли можно усомниться в том, что урбанизация и доминирующие подходы к ее осмыслению теснейшим образом связаны с «традиционным» капитализмом. Город в его современном понимании – компактный, противопоставленный «сельской местности» и сельскохозяйственному производству, связанный с концентрацией трудовых ресурсов, потребления и инфраструктуры – является историческим детищем и социальным сердцем промышленного капитализма; последний выступает в качестве подразумеваемого, «естественного» условия в классических подходах к моделированию города (в работах чикагской школы, кибернетическом подходе Дж. Форрестера и др. (Трубина, 2011, с. 41-82)) и во многом сохраняет такое положение в подходах современных (Polèse, 2020); (Тамбовцев, Шерешева, 2018).

Авторы проводимого под эгидой ООН периодического «Всемирного исследования городов» ведут статический отсчет современной урбанизации с 1950 г., отмечая, что «глобальное городское население удвоилось с 25% в 1950 г. до около 50% в 2020 г. прогнозируется его дальнейший медленный рост до 58% в течении следующих 50 лет» (WCR, 2022, р. 32)⁴. Приблизительно с этого же времени (с 1945 г.) отсчитывается и история последней завершившейся «длинной волны» – экономического цикла Друкера-Шумпетера, в котором П. Мейсон видит подготовительный этап для формирования посткапиталистической экономики (Мейсон, 2016, с. 169-170). Учитывая тесную связь современного города с капитализмом, не является ли соответствующий период урбанизации прологом к радикальным изменениям в развитии городов и урбанистической культуры?

⁴ Авторы исследования определяют город (city) как населенный пункт с числом жителей от 50 тыс. чел. и плотностью населения от 1,5 тыс. чел./ кв. км; в диапазоне от 5 до 49,9 тыс. при плотности населения не менее 300 чел./ кв. км за пределами городов находятся малые города (towns) и полуселенные районы (semi-dense areas); наконец, населенные пункты (grid cells) с числом жителей менее 5 тыс. при плотности населения менее 300 чел./кв. км либо более высокой плотности, но не являющиеся частью города или малого города, определяются как «сельская местность» (rural area). Заслуживает внимания, что в этой классификации различные формы социальной жизни (города, малый города и сельская местность) определены фактически исключительно через уровень концентрации и плотность населения – по сути речь идет о непрерывном социальном пространстве (areas), неравномерности в плотности которого служат основанием для выделения скоплений различного типа; при этом наличие границ вроде бы подразумевается используемой терминологией («ячейки», «за пределами» и т.д.), однако явным образом в определении не используются, что и обеспечивает отмеченную непрерывность социального (урбанистического) пространства.

Между мегаполисом и деревней: в поисках третьего пути территориального развития

Вплоть до 2020 г. вера в мегаполисы (супер-гига- и т.д. полисы) как естественный, безальтернативный и счастливый путь неотвратимой урбанизации оставалась практически безграничной, постепенно лишь набирая силу. Достаточно вспомнить манифест известных европейских футурологов «Urban Express: 15 правил нового мира, в котором главная роль у городов и женщин», авторы которого утверждали, что «жизнь концентрируется в городах» и «власть переходит от стран к городам» (Нордстрем, Шлингман, 2019, с. 267). «...Огромные агломерации ведут себя, как эти космические объекты: чем больше они становятся, тем с большей силой затягивают в себя и деньги, и людей, – пояснял российский политолог. – Потоки миграции движутся в крупнейшие глобальные города по вполне объяснимым причинам: больше рабочих мест, выше зарплата, лучше здравоохранение и образование»⁵. Растущие города создают условия для «турбокапитализма», повышая скорость всех процессов за счет увеличения компактности и плотности социальных сетей (Luttwak, 1999). Мегаполис является оптимальной пространственной формой эффективной социальной системы – как с политической, так и с экономической точки зрения, которые, впрочем, в неолиберализме не различаются, – поэтому ему нет и не может быть альтернативы.

После (а, вернее, во время) пандемии 2020 г. всеобщая вера в мегаполисы несколько пошатнулась (Поляков, Вархотов, 2021, с. 45), однако не надолго: «По нашим подсчетам, из Москвы на время самоизоляции уехали 2 млн горожан, но все они вернулись», – отмечал осенью 2020 г. М. Задорин, подчеркивая, что различные дезурбанизационные тренды существовали всегда, равно как и противоположное стремление людей перебраться в крупные города, и что пандемия никак на эту ситуацию по большому счету не повлияла⁶.

«Города никуда не денутся, и будущее человечества, несомненно, за городом: опыт первых дней пандемии COVID-19, когда некоторые жители покинули крупные города, был временной реакцией, которая фундаментально не изменит ход глобальной урбанизации, – так звучит первый вывод авторов «Всемирного исследования городов». – Мы являемся свидетелями того, как мир будет продолжать урбанизоваться в течение следующих трех десятилетий — с 56% в 2021 г. до 68% в 2050 г. Это приведет к увеличению численности городских жителей на 2,2 миллиарда, проживающих в основном в Африке и Азии. Ожидается, что все регионы мира станут более урбанизированными, хотя в высокоурбанизированных и более развитых регионах ожидается стабилизация или снижение темпов роста городов. Это однозначно говорит нам, что города останутся, и что человечество ожидает урбанистическое будущее, но не исключительно в крупнейших городских агломерациях [large metropolitan areas]» (WCR, 2022, p. XV).

Приведенная пространная цитата из политического, по сути своей, документа заслуживает пристального внимания – как в части тезиса, так и в части используемой терминологии и риторических характеристик. Основной тезис – о неотвратимости

⁵ Корзун А. Политолог Михаил Магид: «Города затягивают людей, как черные дыры». Аргументы и факты. 2018. №3. С. 18.

⁶ Почему люди живут в мегаполисах, даже если не хотят. Интерфакс-Недвижимость, 21.09.2020. URL: <https://www.interfax-russia.ru/realty/analytics/pochemu-lyudi-zhivut-v-megapolisah-dazhe-esli-ne-hotyat?yclid=lx7dno0j6z318211503> (дата обращения: 03.08.2024).

тимости урбанизации – сохранился, но смягчен и размыт: крупные города (cities) никуда не денутся, но это не единственная перспективная форма, и вообще «урбанизированное будущее» не обязательно будет сосредоточено в крупных и плотных централизованных агломерациях⁷. Авторы избегают термина «мегаполис» (значение которого коррелирует с используемым ими *metropolitan area* (Hutchison, 2010, p. 504-505)), предпочитая риторику условно-непрерывных «урбанизированных территорий» с переменной плотностью населения вместо точечных городских центров.

Эта смена риторики (и не только риторики) особенно красноречива на фоне ключевых тезисов предыдущего Всемирного исследования городов (WCR, 2020), главным героем которых были крупные города (cities): «города сохраняют центральную роль в проблематике устойчивого развития»; «важность городов закреплена в глобальной политике развития» (WCR, 2020, p. XV-XVI).

Наметившийся поворот в трактовке урбанизации и связанных с ней ожиданий – моделей потребного будущего – начал формироваться еще в 2010-х и был связан с попыткой понять, почему при всех рациональных преимуществах крупных городов, люди, хотя и едут в них, не очень хотят в них *жить* (Вархотов, 2021).

Авторы Всемирного исследования счастья, которое проводится под эгидой ООН с 2012 г., в докладе 2020 г. зафиксировали закономерность, названную ими «урбанистическим парадоксом» (График 1): в странах с наиболее высокими душевыми доходами жители малых городов и сельской местности ощущают себя «более счастливыми», чем обитатели крупных городов; в странах, не достигших высокого уровня благосостояния, все обстоит наоборот (WHR, 2020, p. 67); (Вархотов, 2021, с. 64-65).

При всей методологической неоднозначности исследований «уровня счастья», они вполне недвусмысленно подтверждают обоснованность сомнений в том, что крупные города являются «естественным» вектором развития урбанизации (Поляков, Вархотов, 2021, с. 113-117). При сопоставимых инфраструктурной обеспеченности территории и уровне доходов частный дом и малонаселенный район оказываются более предпочтительными, чем жилье в многоквартирном доме в густонаселенном городе (Вархотов, 2021, с. 65-66).

Параллельно с социально-психологической, подчеркивающей дивергенцию экзистенциально-экологических интересов человека и административно-экономического функционализма большого города⁸ критикой мегаполисной модели урбанизации, растут сомнения и в самоценности города и отмеченных выше перспек-

⁷ За отсутствием в русском языке аналога термина *metropolitan area*, мы описательно переводим его с использованием близкого по значению, но все же предполагающего иные смысловые акценты термина «агломерация». В оригинале *metropolitan area* акцентирует административно-демографическую характеристику территории, а не ее пространственную организацию, что существенно для понятия агломерации. Например, Комитет по рассмотрению стандартов мегаполиса Административно-бюджетного управления президентской администрации США определяет *metropolitan area* как «крупное популяционное ядро и примыкающие сообщества, имеющие высокую степень интеграции с этим ядром»; по состоянию на 2007 г. 85% населения США числилось проживающим в различных *metropolitan areas* (Hutchison, 2010, p. 505), что означает, что это понятие несколько шире, чем урбанизированные территории или городские агломерации, и может включать сельские районы.

⁸ Об антропологическом измерении городского пространства и различных предметных срезах пространственного развития с точки зрения построения оптимальной среды обитания человека см. третью главу в (Поляков, Вархотов, 2021, с. 105-163).

тивах замещения городами всех прочих форм социально-политических систем. Например, Й. Терборн указывает на ренессанс национальных государств, успешно сопротивляющихся сетевому глобальному капитализму и не намеренных уступать политическую власть мегаполисам: «Новая холодная война между США с НАТО, с одной стороны, и Россией – с другой, рост национальной напористости Китая и реакции на нее – все это говорит о мире геополитики национальных государств, а не о безгосударственной мировой экономике потоков капитала и бизнес-услуг» (Терборн, 2020, с. 463).

График 1. «Урбанистический парадокс»: соотношение динамики субъективной оценки качества жизни и уровня доходов

Источник: World Happiness Report 2020; адаптировано в (Вархотов, 2021).

Профессор Национального научно-исследовательский института университета Квебека М. Полезе и вовсе ставит под сомнение веру в города как главное условие прогресса социальных систем – по собственным словам, он «бросает вызов распространенному утверждению (самым ярким сторонником которого является Джейн Джейкобс) о том, что города являются основными движущими силами богатства наций. Эта книга переворачивает утверждение с ног на голову. Нации стоят на первом месте как хранители ценностей и институтов, которые делают возможным экономическое развитие», при этом «термин «нация» используется широко: население с определенной территорией, общей историей и отдельными институтами» (Polèse, 2020, p. 2). Успех или провал является результатом деятельности нации, понимаемой в указанном выше смысле, а не городов, последние – исторически изменчивая среда обитания, а не главная фокусная точка прогрессивной истории человечества; города приходят и уходят вместе с нациями, строящими или покидающими их. «В конце концов, восхваление экономических достоинств агломерации (городов в целом) не очень помогает в понимании создания богатства; оно не более полезно, чем взгляды первых физиократов на достоинства земли. Вопрос не в том, создает ли агломерация богатство (она может это сделать), а в том, чтобы гарантировать, что она это сделает; и это еще один способ сказать, что со-

здание богатства в городах – это больше, чем просто часть истории города» (Polèse, 2020, p. 74).

Последовательный отказ от культа города позволяет Полезе по-другому взглянуть на роль и перспективы малых городов, судьба которых в контексте программы урбанизации в логике глобальных сетей и потоков капитала выглядела печальной и предрешенной. Даже такой симпатизирующий малым городам и враждебный неолиберализму исследователь, как П. Коллиер, по большому счету не видел иного способа их спасения, чем фискальная политика и государственное перераспределение доходов (за счет агломерационного дохода на «ренту» экономических бенефициаров мегаполисов), обосновывая эти меры моральными (социальной справедливостью), а не экономическими соображениями (Коллиер, 2021, с. 215-261). В отличие от него, Полезе считает существование малых городов в современном мире полностью экономически оправданным и необходимым (Polèse, 2020, p. 73). С ним соглашается и Всемирное исследование городов, отмечая критическую значимость малых и средних городов в развитии стран с низким подушевым доходом (WCR, 2022, p. XX) и управление плотностью населения городов в качестве ключа к реализации «оптимистического сценария» глобальной урбанизации в целом: «Города, следовательно, должны стремиться к достаточной плотности населения с адекватным набором видов деятельности, обеспечивая при этом важные общественные удобства, такие как парки, скверы, спортивные площадки и культурные объекты, а также хорошую транспортную инфраструктуру, чтобы обеспечить сообщение на городском и региональном уровне» (Там же, p. 66). Отметим, что последний тезис характеризует универсальные требования к городу, но скорее вызывает ассоциации с компактным городом «старого» типа, нежели с «вертикальным» мегаполисом из стекла и бетона, где плотность населения может достигать 15 тыс. чел. / кв. км и более (Там же, p. 61-68).

Развиваемый Полезе подход, который сам автор предпочитает удерживать в предметном поле экономики (книга называется «Богатство и бедность городов»), поднимая вопрос о роли «нации» в динамике развития агломераций, широко распахивает двери для потерянных экономическим функционализмом факторов воспроизводства урбанистической культуры. Помимо актуальных экономических задач, населенные пункты различного размера имеют иные, в том числе гораздо более архаичные измерения, поскольку речь идет о самом способе жизни человека и неразрывно связанных с ним социальных систем. К таким архаичным, фундаментальным пластам урбанистической культуры обращается Ч. Вольф, противопоставляющий рациональные, нормативные усилия планомерного развития городской среды «урбанизму без усилий», примеры которого он черпает в городах с долгой успешной историей: «Урбанизм без усилий – это то, что естественным образом происходит, когда люди собираются в городах, на основе естественного взаимодействия горожан друг с другом, а также с окружающей городской и природной средой. Такие естественные взаимодействия часто являются продуктом культурных традиций и органического городского развития, независимого от вмешательства, политики или плана правительства» (Wolfe, 2019, p. 12). Естественность и отсутствие вмешательства в данном случае призваны выразить идею несводимости города как жизненного пространства человека к функциональности и необходимости присутствия в ней чего-то, обычно передаваемого такими словами, как настрое-

ние, атмосфера или душа⁹. Как изящно подытоживает Р. Китчен, «города следует понимать как изменчивые, открытые, сложные, многоуровневые, пронизанные внутренними взаимосвязями реляционные системы, наполненные культурой, политикой, конкурирующими интересами и неприятными проблемами»¹⁰.

Обращение к специфике территориального развития Российской Федерации добавляет сомнений в естественности и желательности мегаполисного сценария. Россия является страной с крупнейшей в мире территорией и одним из самых низких показателей плотности населения, стабильно демонстрирующего естественную убыль на фоне снижающихся с 2015 г. показателей рождаемости. В сочетании со сложными климатическими условиями и незавершенной урбанизацией, форсированно проводившейся в советское время в рамках иной модели экономического и территориального развития (Поляков, Вархотов, 2021, с. 62-69), эти факторы обеспечили колоссальную неравномерность распределения населения (напр., примерно 75% территории страны имеет столько же жителей, сколько г. Москва (Там же, с. 265)) и депрессивный характер значительной части малых и средних городов.

График 2. Население Российской Федерации (по данным переписей 1959–2021 гг.)

Источник: Росстат. Данные Всероссийской переписи населения 2020 г. <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 03.08.2024).

Как видно на Графике 2, население в России перестало расти с 1989 г.; поддержание его относительно стабильной численности обеспечивается за счет мигрантов и присоединенных территорий. При этом в 16-ти российских городах-миллиониках сосредоточено 24% населения, в относительно крупных городах (с населением более 100 тыс. чел., но менее 1 млн. чел.) – еще 28% (График 3). Примерно половина населения страны живет в небольших городах (23%) и сельской местности (25%), при этом около трети официально зарегистрированных сельских населенных пунктов (48252 из 153157) покинуты (24751) либо практически не имеют населения (в

⁹ Для скептиков, считающих такого рода понятия нерелевантными научному, в том числе экономическому, дискурсу, см. напр.: (Ореховский, 2013).

¹⁰ Kitchen R. Urban Science: A Short Primer. Published as an open access pre-print on SocArXiv. 1 February 2017, p. 9. <https://osf.io/preprints/socarxiv/sdsu2> (дата обращения: 03.08.2024). <https://doi.org/10.31235/osf.io/sdsu2>

23501 проживает менее 6 чел.) (данные Росстата). И хотя исчезновение населенных пунктов является таким же естественным процессом, как и появление новых, все же утрата населения почти третью деревень и устойчивая тенденция оттока жителей из примерно 70% российских городов (Поляков, Вархотов, 2021, с. 68) явно говорят о тенденции к сокращению не только урбанизированной, но и обжитой территории.

График 3. Распределение населения России по типам населенных пунктов (для городов и поселков городского типа указана нижняя демографическая граница группы)

Источник: Росстат. Данные Всероссийской переписи населения 2020 г. <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 03.08.2024).

На фоне снижения доверия к исторически тесно связанной с поздней фазой промышленного капитализма ориентированной на мегаполисы модели урбанизации, растет интерес к агломерационным моделям территориального развития, акцентирующим преимущества малого города и «горизонтальной» урбанизации за счет повышения инфраструктурной связности, в противоположность «вертикальной» урбанизации, делающей ставку на пространственную компактность. При очевидно более высокой инвестиционной емкости и амортизационных издержках, распределенные агломерации позволяют обеспечивать более высокий уровень психологического комфорта жизни и освоения территорий, формируя количественно сопоставимые с мегаполисными социальные сообщества за счет повышения эффективности транспортной и информационной инфраструктуры (Вархотов, Поляков, 2021, с. 60-104); (Тамбовцев, Шерешева, 2018).

Как отмечают авторы концепции территориального развития России на основе сетевого взаимодействия малых городов, «история страны показывает, что основание новых городов и последующее формирование вокруг них сети более мелких поселений неоднократно служили достижению поставленных стратегических целей освоения слабозаселенных пространств, вызывая к жизни ускоренное развитие прежде малонаселенных и экономически неразвитых территорий» (Тамбовцев, Шерешева, 2018, с. 306). Ключевым элементом описываемой сетевой агломерации является малый город, поэтому от того, насколько жизнеспособными окажутся малые города в социальном и географическом пространстве в значительной степени зависят перспективы пространственного развития России.

К возрождению малого города – случай г. Сатки

В своем докладе на XLV Губернаторских чтениях в Тюменской области И.В. Задорин дал довольно полный перечень доступных решений для развития российских малых городов: развитие (восстановление, перепрофилирование и т.д.) производств; «переход к постиндустриальной парадигме» развития через развитие сферы услуг (туризм и т.п.); «применение новых финансовых технологий и подходов к бюджетированию и ресурсному обеспечению проектов для привлечения инвестиций»; «применение новых социальных технологий с опорой на внутреннее производство и потребление, а также развитие человеческого капитала» (т.е. формирование ориентированной на автаркию корпорации); создание городов нового типа (в качестве примеров приведены современные наукограды – инновационный центр Бирюч, Иннополис и т.п.) (Малые города..., 2023, с. 14-15). И хотя сам И.В. Задорин счел г. Сатку примером успешной реализации первого, промышленного сценария (Малые города..., 2023, с. 18-19), есть все основания рассматривать этот город как пример последовательной работы со всеми (кроме, возможно, последнего, поскольку он предназначен для вновь создаваемых, ранее не существовавших городов) ресурсами развития, доступными малым городам.

Город Сатка с населением 42 тыс. чел. расположен в Челябинской области на значительном удалении от крупных городских центров (154 км от Челябинска, 196 км от Уфы) в горной местности, что затрудняет развитие транспортной и иной инфраструктуры. Это создает существенные препятствия для реализации ориентированной на равнинную местность агломерационной модели (в том числе синурбической модели, предложенной для развития малых городов в (Поляков, Вархотов, 2021)). Как и подавляющее большинство малых городов, Сатка испытывает демографические проблемы, связанные с оттоком населения¹¹; при этом в городе присутствует качественная и перспективная промышленная база, основу которой составляет группа «Магнезит», высокий уровень инфраструктурной обеспеченности и активная позиция администрации, местной элиты и горожан, заинтересованных в сохранении и развитии городской агломерации Саткинского района (Шуб, 2021).

С 24 по 30 марта 2024 г. группа студентов философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках производственной практики под руководством Т.А. Вархотова провела социально-антропологическое исследование урбанистической культуры г. Сатки с целью профилирования городского пространства и выработки рекомендаций для программы развития городской среды.

Непосредственной целью короткого полевого этапа было знакомство с пространством и жителями города, а также сбор сведений о «душе города» (Ореховский, 2013) – актуальный городской фольклор, представление о будущем (страхи и позитивные ожидания) и культурно-историческая память в привязке к топографии города и Саткинского района в целом¹². При этом в структуре городского простран-

¹¹ Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Саткинское городское поселение включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

¹² Использовался широкий круг методов: от визуального наблюдения до фокус-групповых дискуссий, в частности, с представителями городской интеллигенции, учителями, студентами колледжа и получившими высшее образование в крупных городах «репатриантами», вернувшимся в Сатку жить и работать; кроме того, была проведена значительная работа по изучению актуальных городских медиа (группа в «ВКонтакте» «Подслушано г. Сатка», 48 тыс. зарегистрированных пользователей, оценивается жителями как основное медиа – ср.: (Шуб, 2021, с. 95); газеты «Саткинский рабочий», «Магнезитовец», «Метро»), в том числе проводились встречи с корреспондентами и редакторами городских СМИ.

ства выделялись повседневно-деловой, рекреационный и сакральный ландшафты, соответствующие трем линиям повседневной жизни – организации труда, досуга и отношения к сакральному (имеется в виду не только религиозная жизнь, но и все практики, в той или иной степени ориентированные на воспроизводство присутствия в жизненном мире того, что в нем непосредственно нет – напр., предметам культурно-исторической памяти, бытовых суеверий или повседневной футурологии).

Рабочая гипотеза исследования заключалась в том, что относительно небольшой агломерации для успешной конкуренции за население с крупными городскими центрами необходимо не только обеспечивать собственную экономическую эффективность, но и воспроизводить корпоративную идентичность – социокультурное единство, отличающее себя от «других» и дорожащее собственной целостностью. Такие механизмы опираются на культурно-историческую память и требуют, чтобы восприятие городского пространства обладало определенной позитивно окрашенной глубиной под утилитарно-функциональным представлением о городе как о совокупности инфраструктурных и экономических возможностей.

Разумеется, город не может жить без инфраструктуры и рабочих мест. Однако случай Сатки как раз показывает, что сами по себе эти факторы не являются решающими (это подтверждают и примеры некоторых крупных городов – напр., Омска (Ореховский, 2013)). Сатка обладает устойчивой промышленной базой (предприятия группы Магнезит, АО «Саткинский чугуноплавильный завод»), обеспечивающей более 5 тыс. рабочих мест. В Саткинском районе активно развивается уникальный туристический кластер, включающий сразу несколько типов объектов (эко, промышленный, культурно-исторический и др. туризм), включая Национальный парк Зюраткуль, развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» и организацию сплавов по реке Ай в районе пос. Межевого – «случай Сатки демонстрирует, как при грамотном подходе, налаженной коммуникации между муниципальной и региональной властями, градообразующим предприятием и локальным сообществом моногород становится точкой притяжения туристов из разных регионов» (Бугрова, 2023, с. 57). Агломерация активно ищет административные и финансовые ресурсы для развития: для более эффективного управления развитием агломерации органам местного самоуправления удалось добиться преобразования Саткинского района в муниципальный округ г. Сатка. Город первым на Южном Урале стал частью пилотного проекта «Умный город» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика»¹³. Городской ландшафт насыщен различными арт-объектами, спортивной и досуговой инфраструктурой (включая построенный в 2023 г. Ледовый дворец общей площадью 4 409 кв. м²); в городе регулярно проходят концерты ведущих российских музыкантов (таких как Ю. Башмет и И. Бутман), выставки живописи из коллекций ведущих музеев и т.п. Дворец культуры «Магнезит» – постоянно действующая площадка для организации гастролей, выставок и работы постоянно действующих местных творческих объединений – сам по себе является культурно-историческим памятником сталинской эпохи, поддерживается в идеальном состоянии и ничем не уступает сопоставимым объектам столичного региона.

¹³ В городе развернута информационная платформа «Умный город» как пилотный проект Ростелекома, сеть передачи данных LoRa Wan, реализованы системы общественного видеонаблюдения, заменено 100% городских уличных приборов освещения на энергоэффективные, установлены «умные» счетчики ЖКХ, создана система «умных» домофонов, интегрированных с системой 112, МЧС, управляющей компанией и доступом жителей к видеоархиву.

Как отмечали информанты из группы получившей образование в крупных городах молодежи, вернувшейся жить и работать в Сатку, а также приезжие специалисты, перебравшиеся в Сатку из Челябинска и Екатеринбурга, город предоставляет сопоставимые с миллионниками инфраструктурные возможности и уровень зарплаты при существенно большей фактической доступности – цена услуг ниже, а загруженность обеспечивающей их инфраструктуры заметно меньше, чем в крупных городах. Приведу показательную цитату из рассказа молодого IT-специалиста, предпочтешего вернуться в родной город из Челябинска после завершения обучения: «Я в Челябинске пытался в большей теннис поиграть на выходных – цены от тысячи в час начинаются, при этом все корты забронированы, свободных нет. Приехал домой в Сатку – поиграл в удобное мне время за 200 рублей в час. Сейчас живу в Сатке, общаюсь с бывшими челябинскими однокурсниками. Они спрашивают: как ты провел выходные? Я говорю – полетал на воздушном шаре, сплавился по реке. А куда, спрашивают, ты за этим ездил? Никуда – тут, дома все есть. И дешевле».

Разумеется, малый город не может на равных конкурировать с миллионником в части разнообразия и масштабов экономических рынков или инфраструктурного развития – особенно если речь идет о социальной инфраструктуре, критически зависимой от объема спроса: в малом городе невозможно содержать диверсифицированную конкурентоспособную систему здравоохранения или образования, это же касается досуговой инфраструктуры, особенно элитарной культуры (театры, выставочные пространства и т.п.) (Поляков, Вархотов, 2021, с. 87-89). Однако сравнительные слабости компенсируются сравнительными преимуществами: большая компактность («на работу пять минут пешком»), большая доступность инфраструктуры, ближе, доступнее и разнообразнее природные рекреационные локации и «загород» (у жителей Сатки большим спросом пользуются дачи и загородные дома), более сплоченное социальное сообщество («большая деревня», «все почти знакомы»). При этом хотя приезжие артисты и выставки доступны ограниченно, это, как отмечали многие информанты, как ни странно, повышает их фактическую доступность – «по месту прописки» звезды (люди и экспонаты) проводят очень немного времени и обычно недоступны по причине избытка желающих и, одновременно, рутинизации факта наличия звезд; в малом городе жители обладают достаточным уровнем заинтересованности и возможностями, чтобы событие не пропустить.

Несмотря на все перечисленное, вымирание и отъезд молодежи – главные страхи г. Сатки. Страх подпитывается не только и не столько объективными демографическими данными, сколько современным мифом о безусловных перспективных преимуществах большого города: практически все информанты согласились с тем, что формулу родительской позиции саткинцев (причем это подтвердили информанты всех возрастных групп) немного утрированно можно описать как: «Сатка – лучший город на свете. Уезжай, сынок (дочка), в большой город». Противоречивость приведенной позиции очевидна и прекрасно видна самим ее носителям; при этом практически никто из информантов не смог объяснить, что же такого безусловно привлекательного есть в больших городах, а молодые «репатрианты» охотно и уверенно перечисляли недостатки мегаполисов (дорого, шумно, недоступное жилье, перегруженная инфраструктура, высокая конкуренция в привлека-

тельных сегментах рынка труда – словом, иллюзия изобилия и доступности, оборачивающаяся максимизацией издержек и тяжелым стрессом для тех, кто воспринял иллюзию всерьез).

«Сатка – один из наиболее экономически успешных моногородов Челябинской области» – утверждает исследовавшая «культуру памяти» уральских городов М.Л. Шуб и отмечает, что «системное снижение численности населения города» в Сатке «существенно ниже в сравнении с Челябинском, Карабашом и другими городами области» (Шуб, 2021, с. 95). Население города сократилось почти на 20% с 1994 по 2014 гг., но далее темпы сокращения резко упали и последние 10 лет численность относительно стабильно держится около 42 тыс. чел. (по оценкам Росстата). При этом по данным цитированного выше исследования, большинство саткинцев воспринимают свой город как «город детства» (62,8%), но доминирующей временной перспективой восприятия города является будущее (57,1% – уникальный результат, значительно отличающийся от показателей других включенных в исследование городов) (Шуб, 2021, с.111-115); кроме того, саткинцы весьма активны в различных формах участия в городской жизни (Там же, с. 121).

Восприятие своего города как «города детства» и «города будущего» указывает на наличие связи с городом, памяти о нем, что подтверждается самыми высокими по уральскому региону показателями наличия «личных мест памяти» и воспроизводства памяти посредством внутрисемейных механизмов (Там же, с. 131-133), а также на устойчивость городского сообщества, связывающего собственное будущее с будущим агломерации. В ходе проведенного нами исследования выявился культурно-исторический ландшафт города, в котором два из трех районов ассоциированы, соответственно, с дореволюционной, восходящей к ранним этапам индустриализации России («Старый город» и основанный Строгановыми в 1756 год чугуноплавильный завод) историей и советской эпохой («Поселок Магnezит» или просто «Поселок», связанный с предприятиями «Группы Магnezит»). Множество мест в Сатке (Пьяная гора) и окрестностях города ассоциированы с Емельяном Пугачевым, который относится к числу мифологических «героев места». В городе помнят о посещении Сатки в 1824 г. императором Александром I, который присутствовал на божественной литургии в Свято-Троицкой церкви, в помещении которой в настоящее время располагается краеведческий музей, где посетителям непременно показывают ступеньки, по которым шел, и зал, в котором стоял на литургии император.

Тем самым отмеченное выше противоречие становится еще более явным. С одной стороны, Сатка – город с живой исторической памятью, обжитым пространством, «душой», «разрушающий стереотипы о депрессивных моногородах, образец успешной реализации социокультурных проектов, благодаря которым моногород оказывается привлекательным и для проживания, и для посещения, несмотря на свою удаленность от мегаполисов, таких, как Челябинск и Екатеринбург» (Бугрова, 2023, с. 57). С другой стороны – городское сообщество чувствует опасность вымирания и переживает неизбежность поражения в демографическом противостоянии с мегаполисами. Противоречие дополнительно усиливается тем, что несмотря на симпатию и привязанность саткинцев к своему городу, они отмечают наличие экологических проблем, нехватку социальной инфраструктуры и «отсутствие перспектив для молодежи» (Шуб, 2021, с. 142). В ходе разговоров с инфор-

мантами – в особенности представителями молодежи – «отсутствие перспектив» конкретизировалось в более трудно выразимую и разрешимую проблему – ощущение монотонии, вязкости и недостаточной динамики городского пространства, в том числе в части «тусовочных мест» и центров притяжения для молодежи. Отсюда тягостное для подвижной в силу возраста и подталкиваемой мифом о больших городах ощущение социальной гиподинамии и желание «куда-то двигаться», на котором охотно паразитируют крупные агломерации. Добавим к этому отсутствие в Сатке вузов (есть территориальные центры доступа факультета заочного и дистанционного обучения Челябинского и Южно-Уральского университетов, но это «очно-заочное», дистанционное обучение) – есть только горно-керамический и медицинский колледжи, пользующиеся значительным спросом – и отъезд молодежи после окончания школы, как минимум для и на время обучения в вузе, выглядит неизбежным.

Однако, как показывает наше исследование и относительная демографическая стабильность Сатки, значительная часть мигрирующей молодежи возвращается или восполняется молодыми и среднего возраста приезжими – часто это оказываются жены или мужья репатририрующихся после получения высшего образования и попытки покорения мегаполисов саткинцев. Немаловажным фактором при этом оказывается наличие родительского или сравнительно более низкая стоимость приобретаемого жилья и все преимущества Сатки, отмеченные выше.

Но есть еще один очень важный фактор, который представляется особо значимым, поскольку не имеет аналога в структуре городов-мегаполисов и, соответственно, является – при наличии – уникальным преимуществом численно компактной агломерации. За отсутствием лучшего термина, назовем это корпорацией и, соответственно, переживаем корпоративности – общности прошлого, настоящего и будущего как связанного с конкретным местом и конкретным сообществом. Описываемый феномен не имеет аналогии с общинностью, которая всегда связана с институциональной или религиозной общностью. Жители Сатки не религиозны: хотя в агломерационном пространстве представлены православный храм Свяителя Николая Чудотворца, Махалля-мечеть, Объединенная методистская церковь, пятидесятническая община (о существовании которой большинство горожан не знают) и новое религиозное эко-движение (последователи книги К. Мегре «Звезды кедры России», живущие отдельной общиной в родовом поселении «Ориана» в Айлинском районе), число прихожан у них не велико (в пределах 150 чел.) и сокращается. Корпорация поддерживается общностью исторической памяти, которая формирует чувство общности исторической судьбы в связи с местом и его будущим.

Корпоративность Сатки наглядно подтверждается вторым общим городским страхом: истощения рудных запасов магнетитового месторождения и закрытия («гибели») предприятий «Группы Магнетит». Группа является крупнейшим (хотя и далеко не монопольным) работодателем Сатки и в подлинном смысле градообразующим предприятием, поскольку владельцы и руководство группы и комбината сами являются саткинцами и активно инвестируют в развитие города. Магнетит, а в еще большей степени президент Группы Магнетит С.П. Коростелев входят в число городских мифологических героев – практически вся современная часть городского пространства и повседневных практик Сатки в той или иной степени ассоцииро-

ваны с «Палычем» (Коростелевым), выступающим наряду с Е. Пугачевым в роли «героя места». Распространенные в городе иррациональные и подпитываемые мифологической конспирологией подозрения в том, что рудные запасы близки к исчерпанию, а город провалится в раскинувшиеся под ним сети шахтных ходов, красноречиво свидетельствуют о квази-религиозном статусе магнетита (камня, карьера, предприятия и героического сообщества) как системообразующего сюжета корпоративной идентичности горожан.

Отметим, что вокруг чугуноплавильного завода аналогичной корпоративной гражданской религии не сформировалось, - в актуальном городском фольклоре есть лишь inferнальные истории про бурый туман, ассоциирующие завод с дьяволом, и его старая, дореволюционная история (хотя завод действующий и дает городу более тысячи рабочих мест). Но зато в пространство корпоративной городской мифологии пробился предприниматель Ю.Н. Китов, создатель китчевого туристического парка «Сонькина лагуна» и преобразователь облика района Старый город, вызывающий крайне неоднозначное отношение жителей района. Почему весь город знает С.Н. Коростелева («Палыча») и Ю.Н. Китова, но никто не может назвать генерального директора управляющей компании чугуноплавильного завода ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» Е.В. Иванова? Потому что первые двое – коренные саткинцы, в разной степени и форме, но проявляющие стратегический интерес к саткинской агломерации и воспринимаемые жителями как «отцы» города (как бы горожане ни относились к их конкретным действиям), а третий – чужой для городской корпорации владелец из другого региона, не включенный в символическое пространство урбанистической культуры Сатки и едва ли заинтересованный в чем-то кроме экономической эффективности принадлежащего ему актива.

По-видимому, корпоративность является одним из краеугольных камней устойчивого развития и позитивного образа будущего г. Сатка, позволяющим ему оставаться, как удачно выразился А.Л. Рычков, «ярким примером социокультурной самобытности малого города», «той региональной самоидентичности, которая уменьшает текучесть кадров из Малых городов России», имеющим «все шансы к тому, что синтез индустриальной культуры и природного богатства станет конкурентным преимуществом этого района»¹⁴. И важным условием воспроизводства этой корпоративности является концентрация капитала и административных ресурсов в руках представителей корпорации. Чтобы заботиться о месте, нужно либо быть очень умным и дальновидным – что не в почете у современной административной и предпринимательской культуры, мыслящей сверхкороткими циклами планирования и финансовыми показателями, – либо частью этого места. В последнем случае забота о родовом пространстве и продолжающей его человеческой корпорации (от лат. *corpus* – тело) носит естественный характер и обеспечивает значительный кредит доверия его действиям со стороны других членов корпорации.

Возможно, именно возрождение корпоративных городов, в которых ключевыми собственниками и администраторами являются представители локального сообщества, станет одной из конструктивных альтернатив мегаполисам, наряду

¹⁴ Доклад А.Л. Рычкова на заседании Исторического клуба им. Е.Ф. Шмурло в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (г. Челябинск) 23 ноября 2023 г., текст (рукопись) любезно предоставлен автором (есть в распоряжении автора настоящей статьи).

с горизонтальными децентрализованными пространственно-распределенными агломерациями, основанными на транспортно-инфраструктурных решениях и преимущественно капиталистической модели экономики (Вархотов, Поляков, 2021); (Тамбовцев, Шерешева, 2018). Случай Сатки показывает, что такой, посткапиталистический сценарий развития корпоративной урбанистической культуры нового малого города, как минимум, возможен.

Заключение

Урбанистическая культура формируется на стыке трех групп факторов: экзистенциальных, политических и экономических. Эти группы факторов находятся в конфликтных отношениях, но их дисбаланс разрушителен для общей системы. Мегаполисный сценарий урбанизации максимизирует экономические и политические факторы, пренебрегая экзистенциальными (и производными от них культурными) – поэтому люди *не будут жить* в мегаполисах (подробно этот тезис специально обсуждается в (Вархотов, 2021)). Дезурбанизационный сценарий максимизирует экзистенциальные факторы, но также и политические и экономические издержки; несмотря на онтологическую приоритетность экзистенциальных факторов, полное подчинение им систем производства, распределения и социального управления представляется утопией¹⁵. По-видимому, наиболее жизнеспособной траекторией развития урбанистической культуры в посткапиталистическом мире являются агломерационные модели, ищущие оптимальное сочетание пространственного распределения и средств обеспечения связности (транспортной, информационной и иных инфраструктурных систем).

Применительно к российским реалиям, широкое пространственное распределение населения с важнейшей ролью населенных пунктов малого и среднего размера представляется безальтернативным с учетом необходимости сохранения территориальной целостности и национального суверенитета (Поляков, Вархотов, 2021, с. 212-277); (Тамбовцев, Шерешева, 2018). Сохранение территорий требует их обживания, последнее невозможно без присутствия людей. Как отмечал Президент РФ В.В. Путин: «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России, с ее огромной территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России»¹⁶.

Пример г. Сатка показывает, что для жизнеспособности малого города определяющее значение играют воспроизводство «души города» (культурно-исторической памяти, городского фольклора и локальных ритуалов – коллективных практик, поддерживающих целостность городской корпорации), связность городского пространства (инфраструктурная и семантическая), обеспеченность рабочими местами с конкурентоспособными условиями труда и оплаты, инфраструктурная обеспеченность (прежде всего в части социальной инфраструктуры) и наличие эффективных транспортных связей с крупными агломерациями. Важным условием для

¹⁵ Правдоподобная и поучительная антиутопия на эту тему представлена в романе М. Уэльбека «Возможность острова».

¹⁶ Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018. Большое внимание теме развития малых городов и сельских поселений было уделено и в последнем на данный момент Послании от 29.02.2024 г.

развития всего перечисленного является воспроизводство корпоративной городской культуры, что в свою очередь, предполагает высокий уровень локализации экономического и символического капитала.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеева И.Ю., Алексеев А.П. Какой посткапитализм нужен России? // Вопросы философии. 2014. №10. С.14-24.

Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. L.: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. – 412 с.

Бугрова Е.Д. Сатка: моногород мультитуризма // Labyrinth: теории и практики культуры. 2023. № 3. С. 53-60. DOI: 10.54347/Lab.2023.3.3

Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. 2017. № 7. С. 43-53. DOI: 10.7868/S0132162517070054

Бузгалин А.В., Барашкова О.В. После рынка: рождение новой [пост]экономики // AlterEconomics. 2023. №20(4). С. 731–750. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1>

Вархотов Т.А. Воображаемый город: в поисках модели потребного будущего // Union magazine. 2021. № 2. С. 58-69.

Давыдов Д.А. Личность и государство в терниях посткапитализма: На пути к новой антагонистической общественной формации. М.: ЛЕНАНД, 2020. – 218 с.

Поляков А.С., Вархотов Т.А. Terra Urbana: города, которые мы п...м. М.: ЭКСМО, 2021. – 368 с.

Срничек Н., Уильямс А. Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда. М.: Strelka Press, 2019. – 336 с.

Тамбовцев В.Л., Шерешева М.Ю. (ред.). Устойчивое развитие территорий на основе сетевого взаимодействия малых городов. М.: Экономический факультет МГУ, 2018. – 443 с.

Терборн Й. Города власти. Город, нация, народ, глобальность. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2020. – 472 с.

Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 520 с.

Коллиер П. Будущее капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2021. – 376 с.

Малые города – большое будущее: новые подходы к развитию новых городов и сельских поселений (XIV Губернаторские Чтения, Москва – Тюмень, 15 марта 2023 г.). М.: АНО «Полития», 2023. – 60 с.

Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й., Беренс В.В. Пределы роста. М.: Изд-во МГУ, 1991. – 105 с.

Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 416 с.

Нордстрем К., Шлингман П. Urban Express: 15 правил нового мира, в котором главная роль у городов и женщин. М.: Альпина Паблишер, 2019. – 268 с.

Ореховский П.А. «Дух места» и роль территориальной самоидентификации элиты в социально-экономическом развитии городов // Южно-российский форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая география. 2013. № 2(7). С. 82-101.

Урри Дж. Как выглядит будущее? М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 320 с.

Шуб М.Л. Культура памяти в структуре идентичности жителей индустриальных городов. Челябинск: ЧГИК, 2021. – 283 с.

Hutchison R. (ed.). Encyclopedia of Urban Studies. SAGE Publications, 2010. – 1068 p.

Luttwak E. Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy. HarperCollins Publishers, 1999. – 304 p.

Polèse M. The Wealth and Poverty of Cities: Why Nations Matter. Oxford University Press, 2020. – 337 pp.

WHR – World Happiness Report 2020. New York: Sustainable Development Solutions Network, 2020. – 202 p.

WCR – World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities United Nations Human Settlements Programme, 2022. – 422 p.

WCR – World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme, 2020. – 418 p.

Wolfe Ch.R. Urbanism Without Effort: Reconnecting with First Principles of the City. Island Press, 2019. – 169 pp.

Информация об авторе

Вархотов Тарас Александрович – кандидат философских наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; старший научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия.

(varkhotov@gmail.com) (elibrary AuthorID: 99787) (ORCID: 0000-0003-3363-7596)

REFERENCES

Alekseeva I.Yu., Alekseev A.P. What kind of post-capitalism does Russia need? *Voprosy Filosofii=Russian Studies in Philosophy.* 2014;(10):14-24. (In Russ.)

Bugrova E.D. Satka: single-industry town of multi-tourism. Labyrinth: theories and practices of culture. 2023;(3):53-60. (In Russ.) DOI: 10.54347/Lab.2023.3.3

Burke E. Reflections on the Revolution in France. L.: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. – 412 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Creative economy: private intellectual property or everyone's property for everything? *Sotsiologicheskiye issledovaniya= Sociological research.* 2017;(7):43-53. (In Russ.) DOI: 10.7868/S0132162517070054 (In Russ.)

Buzgalin A.V., Barashkova O.V. After the market: the birth of a new [post]economy. *AlterEconomics.* 2023;20(4):731-750. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1> (In Russ.)

Collier P. The Future of Capitalism. M.: Gaidar Institute Publishing House, 2021. – 376 p. (In Russ.)

Davydov D.A. Personality and the state in the thorns of post-capitalism: Towards a new antagonistic social formation. M.: LENAND, 2020. – 218 p. (In Russ.)

Hutchison R. (ed.). Encyclopedia of Urban Studies. SAGE Publications, 2010. – 1068 p.

Luttwak E. Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy. HarperCollins Publishers, 1999. – 304 p.

Mason P. Postcapitalism: A Guide to Our Future. M.: Ad Marginem Press, 2016. – 416 p. (In Russ.)

Meadows D.H., Meadows D.L., Rendens J., Behrens W.V. The Limits to Growth. M.: Moscow State University Publishing House, 1991. – 105 p. (In Russ.)

Nordström K., Schlingmann P. 15 Urban Rules to Help You Navigate the New World That's Being Shaped by Women and Cities. M.: Alpina Publisher, 2019. – 268 p. (In Russ.)

Orekhovskiy P.A. «Spirit of place» and the role of territorial self-identification of the elite in the socio-economic development of cities. South Russian Forum: economics, sociology, political science, socio-economic geography. 2013;2(7):82–101. (In Russ.)

Polèse M. The Wealth and Poverty of Cities: Why Nations Matter. Oxford University Press, 2020. – 337 pp.

Polyakov A.S., Varkhotov T.A. Terra Urbana: cities that we are to... M.: EKSMO, 2021. – 368 p. (In Russ.)

Shub M.L. Culture of memory in the structure of identity of residents of industrial cities. Chelyabinsk: ChGIK, 2021. – 283 p. (In Russ.)

Small towns – a great future: new approaches to the development of new cities and rural settlements (XLV Governor's Readings, Moscow - Tyumen, March 15, 2023). M.: ANO «Politia», 2023. – 60 p. (In Russ.)

Srnicek N., Williams A. Inventing the future: post-capitalism and a world without labor. M.: Strelka Press, 2019. – 336 p. (In Russ.)

Tambovtsev V.L., Sheresheva M.Yu. (ed.). Sustainable development of territories based on network interaction of small towns. M.: Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University, 2018. – 443 p. (In Russ.)

Therborn G. Cities of Power. The Urban, the National, the Popular, the Global. M.: Publishing house. House of the Higher School of Economics, 2020. – 472 p. (In Russ.)

Trubina E. The city in theory: experiments in understanding space. M.: New Literary Review, 2011. – 520 p. (In Russ.)

Urry J. What is the Future? M.: Publishing house «Delo» RANEPА, 2018. – 320 p. (In Russ.)

Varkhotov T.A. The imaginary city: in search of a model of the needed future // Union magazine. 2021. № 2. P.58-69. (In Russ.)

WCR – World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme, 2020. – 418 p.

WCR – World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities United Nations Human Settlements Programme, 2022. – 422 p.

WHR – World Happiness Report 2020. New York: Sustainable Development Solutions Network, 2020. – 202 p.

Wolfe Ch.R. Urbanism Without Effort: Reconnecting with First Principles of the City. Island Press, 2019. – 169 pp.

Information about the author

Taras A. Varkhotov – PhD, associate professor, acting Head of the Department of Philosophy and Methodology of Science, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University; Senior researcher at the Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(varkhotov@gmail.com) (elibrary AuthorID: 99787) (ORCID: 0000-0003-3363-7596)

Статья поступила в редакцию: 20.06.2024; одобрена после рецензирования: 14.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.